

新手上路

国际 NMT 联盟 资质认证体系 初探

马跃^{3,4}, 许越^{1,2,3,4*}

¹ 旭月（北京）科技有限公司，北京，中国 10080；² 旭月生物功能研究院，北京，中国，100080；³ 中关村旭月非损伤微测技术产业联盟，北京，中国，100080；⁴ 国际 NMT 联盟，19 Research Drive, Suite 6 Amherst, MA 01002, USA；

一、背景

非损伤微测技术（Non-invasive Micro-test Technology, NMT）是生命科学底层核心技术，广泛应用于生物医学、植物科学、微生物学、水产科学、环境科学等领域，已经在全球形成了以科研创新为导向，仪器生产及技术服务为支撑的产业化模式，但是仪器配件、技术服务等标准还有待完善。“国际 NMT 联盟资质认证体系”是 NMT 全球科研创新的重要组成部分，目标是规范 NMT 相关的研发、生产、销售、服务活动，形成标准，以促进该技术的快速及可持续发展。

二、认证体系

“国际 NMT 联盟资质认证体系”是 NMT 全球科研创新的重要组成部分，目标是规范 NMT 技术相关的设计、生产、销售以及服务标准，以确保该技术的高效及可持续发展。内容包括：创新中心资质认证、设备厂商资质认证、标准化中心资质认证、测试服务工程师资质认证、培训工程师资质认证等，并面向全球科技从业人员。取得相应资质后，可满足相应的准入门槛或提供对应服务。各项资质均分为初、中、高三个等级，需要逐级向国际 NMT 联盟申请认证，国际 NMT 联盟将根据对应认证标准对申请人或申请单位进行评审或考核，通过后，将取得对应认证资质。

三、认证项目

1. 创新中心资质认证：

依托于 NMT 的创新平台，具备承接科研、应用创新需求，提供各项 NMT 相关服务的资质。

2. 标准化中心资质认证：

促进以发布标准为目的的 NMT 相关成果转化，具备为制订 NMT 相关团体、行业标准需求提供服务的资质。

3. 设备厂商资质认证：

评定所生产 NMT 设备综合性能及其软硬件、耗材、厂商售后服务、研发能力、市场数据等各方面的成功案例，为科研原始创新及集成创新、NMT 设备 / 耗材 / 服务的采购，以及各相关生产和服务企业间的公平良性竞争提供指导和指南作用。

收稿日期：2023-08-09

* 通讯作者 E-mail: xuyue_xulei@126.com

doi:10.5281/zenodo.8357569

4. 测试服务工程师资质认证:

为全球的 NMT 实验需求, 提供具备相应能力的各级别技术服务工程师, 保障高质量、高标准的 NMT 数据产出。

5. 培训工程师资质认证:

为全球的 NMT 设备使用需求, 提供具备相应能力的各级别培训工程师, 保障全球各机构 NMT 设备的使用需求, 高质量、高标准的 NMT 数据产出。

四、展望

NMT 作为一项方兴未艾且具有广泛应用前景的技术, 已经在全球 动、植物、医学、生态环境、微生物、材料等科研领域产出丰富的研究成果, 并衍生出更多的 NMT 技术应用 / 实验 / 服务等需求。“国际 NMT 联盟资质认证体系”确保全球科研人员获得可靠、有效的 NMT 实验数据, 提高全球各领域科研水平, 需要大家的积极参与。

(责任编辑: 李雪霏)